

***Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) –
nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego**

GRZEGORZ LEWEK^{1*}

¹ ul. Ignacego Daszyńskiego 21/8, 50-309 Wrocław, e-mail: 321705@uwr.edu.pl; ² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, e-mail: ggierlas@gmail.com; ³ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl
*autor do korespondencji (corresponding author)

Abstract. [*Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – a species of true bug new to the Polish fauna]. The note presents the first records of the invasive insect *Belonochilus numenius* in Poland.

Key words: sycamore seed bug, faunistics, first country records, Heteroptera, Poland, Lower Silesia.

Wstęp

Belonochilus numenius (Say, 1831), to obcy w faunie Europy pluskwiak różnoskrzydły, należący do rodziny zwińcowatych (Lygaeidae). Jest jedynym opisanym przedstawicielem rodzaju *Belonochilus* Uhler, 1871, którego naturalnym obszarem występowania jest południowa Kanada, Ameryka Północna i część Meksyku (Wheeler 1984). *B. numenius* pokarmowo związany jest z owocostanami różnych drzew z rodzaju *Platanus* spp. (Wheeler 1984; Matocq 2008; Srebrova i in. 2019). Spotykany był również okazjonalnie na nawłociach (*Solidago* spp.), ambrozji trójdzielnej (*Ambrosia trifida* L.), wiązowcu zachodnim (*Celtis occidentalis* L.) oraz na różnych gatunkach wierzb (*Salix* spp.) (Wheeler 1984). W swoim rodzimym zasięgu występowania, w obszarach chłodniejszych, zimuje w stadium jaja w owocostanach roślin żywicielskich (Wheeler 1984).

Cechami morfologii zewnętrznej, *Belonochilus numenius* wyraźnie różni się od innych gatunków zwińcowatych spotykanych w Polsce. Od morfologicznie najbardziej zbliżonego do niego rodzaju *Orsillus* Dallas, 1852 odróżnia go obecność kolca po wewnętrznej stronie ud pierwszej pary odnóży, silnie wydłużone ciało, a w szczególności głowa, której długość na odcinku przed oczami jest trzykrotnie większa niż szerokość oka (Ryc. 1) (Gesse i in. 2009).

Pierwsza wzmianka o pojawieniu się tego gatunku w Europie pochodzi z 2008 roku z Hiszpanii, gdzie został on stwierdzony w siedliskach antropogenicznych w Barcelonie (Gesse i in. 2009). Od tamtej pory gatunek ten znacznie się rozprzestrzenił i obecnie wykazywany jest w wielu krajach na naszym kontynencie. Po 2008 roku stwierdzano go kolejno we Francji

(Matocq 2008; Dusoulier i in. 2013), Włoszech (Küchler i Strauß 2010), Austrii (Rabitsch i in. 2011), Czechach (Hradil 2011; Kment i in. 2013), na Węgrzech (Torma 2012), Bułgarii (Aukema 2013), Niemczech (Kment i Cunev 2013; Werner i in. 2013; Werner 2014), Monako (Ponel i in. 2013), Słowacji (Kment i Cunev 2013), Szwajcarii (Werner 2014), Bośni i Hercegowinie (Kulijer i Miljevic 2016), Serbii (Protić i Šeat 2016), Słowenii (Gogala i in. 2016), Albanii (Rabitsch 2018), Grecji (Davranoglou i Koutsoukos 2018), Chorwacji (Martinović i in. 2019), Macedonii Północnej (Srebrova i in. 2019), Belgii (Claerebout i in. 2020), Czarnogórze (Martinović 2020). Był też wykazany z Turcji, zarówno z części europejskiej (Dursun i Fent 2021), jak i azjatyckiej (pierwsze stwierdzenie w Azji) (Çerçi i Oruz 2021).

Ryc. 1. *Belonochilus numenius* (Say, 1831) (fot. G. Lewek) [**Fig. 1.** *Belonochilus numenius* (Say, 1831) (photo by G. Lewek)].

Materiał i metody

W niniejszym artykule zawarto rezultaty badań faunistycznych prowadzonych w ramach projektu realizowanego w programie tutoringowym Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy autor przeprowadził oględziny wybranych miejsc znanych z obecności platanów klonolistnych *Platanus acerifolia* na terenie Wrocławia. Do pracy włączono także dodatkowe obserwacje z Legnicy. Łącznie wykazano 13 stanowisk omawianego gatunku w różnych częściach Wrocławia, głównie w centrum oraz dwa stanowiska z Legnicy (również w centrum).

Oznaczeń dokonano na podstawie prac Péricarta (1998a, b, c). Podział zoogeograficzny przyjęto za Bura-kowskim i in. (1973). Do wygenerowania mapy rozmieszczenia użyto niekomercyjnego programu Mapa UTM (Gierlasiński 2024).

Wyniki

Poniżej autorzy przedstawiają pierwsze, znajdujące się na terenie Dolnego Śląska, stanowiska *Belonochilus numenius* z Polski (Ryc. 10).

Legnica:

- Osiedle Mikołaja Kopernika, cmentarz komunalny, rząd platanów klonolistnych [UTM: WS87, GPS: 51.212060 N, 16.187169 E], 2.11.2024, jeden żywy osobnik pod korą platana klonolistnego *Platanus acerifolia*, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.
- Przedmieście Głogowskie, aleja platanowa (Ryc. 2) [UTM: WS87, GPS: 51.211471 N, 16.165792 E], 2.11.2024, kilka żywych osobników na owocostanach platana klonolistnego, pomnika przyrody, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

Wrocław:

I. Pilczyce

- Park w centrum osiedla przy ul. Rękodzielniczej [UTM: XS36, GPS: 51.136966 N, 16.956523 E], 3.11.2024, 1 ex. wyhodowany z zebranych z platana klonolistnego suchych owocostanów (Ryc. 3), leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

II. Stare Miasto

- Ogród Botaniczny Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego [UTM: XS46, GPS: 51.115271 N, 17.046635 E], 22.10.2024, 2♂♂, 2♀♀, owocostany platana klonolistnego, pomnika przyrody; 8 ex., na murach kamienic w sąsiedztwie drzewa, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.
- Plac Katedralny [UTM: XS46, GPS: 51.114183 N, 17.047880 E], 22.10.2024, wysoki, platan klonolistny, pomnik przyrody; 1 ex., na pniu drzewa;

1 ex., strząśnięty z owocostanów w koronie drzewa, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

- ul. Wyszyńskiego [UTM: XS46, GPS: 51.112839 N, 17.049494 E], 22.10.2024, trzy młode platany klonolistne, setki osobników na owocostanach (Ryc. 4) (zebrano trzy owocostany, na których zaobserwowano 52 ex., w tym 5 nimf), leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.
- Park Juliusza Słowackiego (Ryc. 5) [UTM: XS46, GPS: 51.110287 N, 17.046748 E], 22.10.2024, kilkanaście platanów klonolistnych (dojrzałych i młodych drzew, w tym pomników przyrody); trzy owocostany z 12 ex. (w tym 6 nimf), leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.
- Plac Nankiera (Ryc. 6) [UTM: XS46, GPS: 51.112764 N, 17.037708 E], 24.10.2024, 2 ex. (w tym 1 nimfa), na ścianie kamienicy sąsiadującej z platanem klonolistnym, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

III. Ołbin

- skwer Skaczącej Gwiazdy [UTM: XS46, GPS: 51.118790 N, 17.042816 E], 24.10.2024, 1 ex., na barierce w parku; 4 ex., na owocostanach platana klonolistnego, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.
- Park Stanisława Tołpy [UTM: XS46, GPS: 51.121359 N, 17.053051 E], 3.11.2024, 1ex na owocostanie platana klonolistnego, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

IV. Południe

- Park Powstańców Śląskich [UTM: XS46, GPS: 51.088029 N, 17.006413 E], 26.10.2024, 1 ex., martwy osobnik znaleziony pod korą platana klonolistnego, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

V. Borek

- ul. Hallera (Ryc. 7) [UTM: XS46, GPS: 51.088029 N, 17.006413 E], 26.10.2024, kilkanaście osobników, na owocostanach w alei dojrzałych platanów klonolistnych rosnących wzdłuż drogi (zebrano dwa żywe osobniki), leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

VI. Szczepin

- ul. Zachodnia [UTM: XS46, GPS: 51.116711 N, 17.010259 E], 26.10.2024, młode i dojrzałe platany klonolistne rosnące wzdłuż ulicy, po kilkanaście postaci dorosłych i młodocianych na owocostanach platana klonolistnego, zebrano dwa owocostany z 27 ex. (w tym 18 nimf), leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

- Fosa Miejska, plac Jana Pawła II [UTM: XS46, GPS: 51.111018 N, 17.022202 E], 26.10.2024, dojrzałe platany klonolistne rosnące wzdłuż fosy miejskiej (Ryc. 8), kilkanaście osobników na owocostanach, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

VII. Plac Grunwaldzki

- Plac Grunwaldzki (Ryc. 9) [UTM: XS46, GPS: 51.112160 N, 17.061645 E], 31.10.2024, platany klonolistne rosnące wzdłuż drogi, kilkanaście osobników na owocostanach jednego z platanów, zabezpieczone zostały 2♂♂, 2♀♀, leg. G. Lewek, det. G. Lewek i M. Kadej, ver. G. Gierlasiński.

Ryc. 2. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Legnica, Stare Miasto, Przedmieście Głogowskie, aleja platanowa (fot. G. Lewek) [Fig. 2. Site of *Belonochilus numenius*, Legnica, Stare Miasto, plane tree alley (photo by G. Lewek)].

Ryc. 3. Nimfa *Belonochilus numenius* (fot. G. Lewek) [Fig. 3. Nymphal stage of *Belonochilus numenius* (photo by G. Lewek)].

Ryc. 4. Osobniki *Belonochilus numenius* żerujące na owocostanach platana klonolistnego (*Platanus acerifolia*), Wrocław, Stare Miasto, ul. Wyszyńskiego (fot. G. Lewek) [Fig. 4. *Belonochilus numenius* feeding on the fruiting heads of the plane tree (*Platanus acerifolia*), Wrocław, Stare Miasto, Wyszyńskiego street (photo by G. Lewek)].

Ryc. 5. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Wrocław, Stare Miasto, Park Juliusza Słowackiego (fot. G. Lewek) [Fig. 5. Site of *Belonochilus numenius*, Wrocław, Stare Miasto, Juliusz Słowacki Park (photo by G. Lewek)].

Ryc. 6. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Wrocław, Stare Miasto, Plac Nankiera (fot. G. Lewek) [Fig. 6. Site of *Belonochilus numenius*, Wrocław, Old Town, Nankiera Square (photo by G. Lewek)].

Ryc. 7. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Wrocław, Borek, ul. Hallera (fot. G. Lewek) [Fig. 7. Site of *Belonochilus numenius*, Wrocław, Borek, Hallera street (photo by G. Lewek)].

Ryc. 8. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Wrocław, Szczepin, Fosa Miejska, plac Jana Pawła II (fot. G. Lewek) [Fig. 8. Site of *Belonochilus numenius*, Wrocław, Szczepin, City moat, John Paul II Square (photo by G. Lewek)].

Ryc. 9. Stanowisko *Belonochilus numenius*, Wrocław, Plac Grunwaldzki (fot. G. Lewek) [Fig. 9. Site of *Belonochilus numenius*, Wrocław, Grunwaldzki Square (photo by G. Lewek)].

Ryc. 10. Pierwsze stwierdzenia *Belonochilus numenius* w Polsce [Fig. 10. The first records of *Belonochilus numenius* in Poland].

Dyskusja

Belonochilus numenius należy do owadów dynamicznie rozszerzających swój zasięg występowania w kolejnych krajach Europy, w tym także w Polsce. Pojawienie się tego gatunku w naszym kraju może oznaczać, że w przyszłości zostanie on stwierdzony na kolejnych stanowiskach.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch., Rabitsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. VI. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam xxiii + 629 pp.
- Banks N.C., Paini D.R., Bayliss K.L., Hodda M. 2015. The role of global trade and transport network topology in the human-mediated dispersal of alien species. *Ecology Letters* **18**(2): 188–199.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. Katalog fauny Polski **23**(2): 1–232.
- Bury J., Bury E., Kolago G., Mazepa J. 2023. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) i *Arocatus longiceps* (Stal, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 101–110.
- Çerçi B., Oruz, T. 2021. First Record of Sycamore Seed Bug *Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Turkey. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **3**(1): 40–45.
- Ciebięra O., Czechowski P., Dubicka-Czechowska A., Gabryś G., Grochowski P., Kochańska A., Orzechowski R., Reda P., Smoczyk M., Szkudlarek M., Jerzak L. 2023. Przyroda Parku Książęcego w Zatoniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 143 ss.
- Claerebout S., Bronne L., Bagnée J.-Y. 2020. Premier signalement de *Belonochilus numenius* (Say, 1832) Lygaeidae). *Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie* **155**: 105–112.

W ostatnim czasie na terenie naszego kraju podobny scenariusz obserwowano już wielokrotnie. Wśród gatunków szybko zwiększających swój areał występowania można wskazać *Lamprodema maura* (Fabricius, 1803) z rodziny Rhyparochromidae (Gierlasiński i Żurawlew 2023), *Tupiocoris rhododendri* (Dolling, 1972) z rodziny Miridae (Rutkowski i Gierlasiński 2021; Gierlasiński i in. 2023), *Oxycarenus lavatae* (Fabricius, 1787) z rodziny Oxycarenidae (Hebda i Olbrycht 2014). Warto zauważyć, że ostatni z nich znany jest w literaturze z ponad 300 stanowisk (Bury i in. 2023; Ciebięra i in. 2023; Gierlasiński i in. 2023; Marczak 2024). Od niedawna w faunie Polski obecne są również dwa inne gatunki związane podobnie, jak *B. numenius*, z platanami klonolistnymi. *Corythucha ciliata* (Say, 1832), od czasu pierwszej obserwacji w kraju (Lis B. 2009), znana jest już z blisko stu stanowisk, a *Arocatus longiceps* (Stal, 1872), podany po raz pierwszy ponad dekadę temu (Gil i in. 2011), wykazywany był już z ponad siedemdziesięciu stanowisk.

Warto zauważyć, że istotną rolę w ekspansji wielu gatunków odgrywa transport lądowy i morski. Ciągłe dostawy żywności, roślin i innych towarów, na których mogą znaleźć się przypadkowo różne organizmy, zapewniają zwierzętom szybką i bezpieczną drogę do nowych siedlisk (Hulme 2009; Banks i in. 2015; Gierlasiński i in. 2023).

Podczas badań zaobserwowano, że na owocostanach młodych drzew przebywa więcej osobników *B. numenius*, niż na starszych drzewach pomnikowych. Pluskwiaki obserwowane były także na murach kamienic w sąsiedztwie platanów. We Wrocławiu, na Placu Katedralnym zaobserwowano pojedynczego osobnika wkluwającego się w miejsce po świeżo odpadłej korze.

Mając na uwadze dynamiczny charakter zwiększania swojego zasięgu występowania należy spodziewać się dalszych stwierdzeń *B. numenius* w innych częściach Polski, zwłaszcza w miastach, w których często obecne są platanami klonolistne.

- Davranoglou L. R., Koutsoukos V. 2018. First record of the Nearctic sycamore seed bug *Belonochilus numenius* (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) from Greece. *Ecologica Montenegrina* **16**: 32–33.
- Dursun A., Fent M. 2021. First record of Sycamore Seed Bug *Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Turkish Thrace. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **3**(2): 106–110.
- Dusoulie F., Maillot R., Derreumax V. 2013. *Belonochilus numenius* (Say, 1832): état de la progression de l'espèce et nouvelles localités dans le Sud de la France (Hemiptera Lygaeidae). *Entomologiste* **69**(3): 185–190.
- Gessé F., Ribes J., Goula M. 2009. *Belonochilus Numenius*, the Sycamore Seed Bug, New Record for the Iberian Fauna. *Bulletin of Insectology* **62**(1): 121–123.
- Gierlasiński G. 2024. MapaUTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 25.10.2024.
- Gierlasiński G., Kolago G., Tazakowski A., Miłkowski M., Regner J., Kojder D., Kowalczyk J.K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. 2023. Przyczynki do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 63–96.
- Gierlasiński G., Tazakowski A. 2013-2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. Dostęp: 30.10.2024.
- Gierlasiński G., Żurawlew P. 2023. Pierwsze stwierdzenia *Lamprodema maura* (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana* **31** (online 023): 1–5.
- Gil R., Lis B., Kadej M. 2011. *Arocatus longiceps* Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **3**: 25–35.
- Gogala A., Kamin J., Zdešar M. 2016. Three new records of Heteroptera in Slovenia. *Acta Entomologica Slovenica* **24**(1): 55–58.
- Hebda G., Olbrycht T. 2016. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* **35**(3): 133–136.
- Hradil K. 2011. Faunistic Records from the Czech Republic – 315, Heteroptera: Lygaeidae, *Belonochilus numenius* (Say, 1831). *Klapalekiana* **47**: 261–262.
- Hulme P.E. 2009. Trade, transport and trouble: managing invasive species pathways in an era of globalization. *Journal of applied ecology* **46**(1): 10–18.
- Kment P., Cunev J., 2013. First record of the alien seed bug *Belonochilus numenius* (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Slovakia. *Entomofauna Carpathica* **25**(2): 15–20.
- Kment P., Hradil K., Baňář P., Balvín O., Cunev J., Ditrich T., Jindra Z., Roháčová M., Straka M., Sychra J. 2013. New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia V. *Acta Musei Moraviae Scientiae Biologicae* **8**(2): 495–541.
- Küchler S., Strauß G. 2010. *Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Heteroptera: Lygaeidae) – bald auch in Mitteleuropa? *Beiträge zur Entomofaunistik* **11**: 27–33.
- Kulijer D., Miljevic I., 2016. First report of *Belonochilus numenius* (Say, 1832) in Bosnia and Herzegovina (Heteroptera, Lygaeidae). *Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis* **40**: 61–63.
- Lis B. 2009. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski. *Opole Scientific Society Nature Journal* **42**: 119–122.
- Marczak D. 2024. Zimowe agregacje obcego gatunku pluskwiaka – *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Oxycarenidae) na zachodnim Mazowszu. *Acta Entomologica Silesiana* **32**(online 006): 1–3.
- Martinović M. 2020. First Record of *Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) From Montenegro. *Acta Entomologica Serbica* **25**(2): 97–99.
- Martinović M., Gjeldum A., Koren T. 2019. *Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Heteroptera: Lygaeidae), a new invasive species in Croatia, *Natura Croatica. Periodicum Musei Historiae Naturalis Croatici* **28**(2): 481–484.
- Matocq A. 2008. Présence en France et en Corse d'un Hémiptère nord-américain, *Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Hemiptera, Lygaeidae, Orsillinae). *Bulletin de la Société entomologique de France* **113**: 533–534.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Ponel P., Matocq A., Lemaire J., M. 2013. Hémiptères de la Principauté de Monaco: premier inventaire comprenant six taxons de Miridae nouveaux pour la faune francoprovençale (Hemiptera). *Bulletin de la Société entomologique de France* **118**(2): 223–34.
- Protic L., Šeat J. 2016. First records of the alien sycamore seed bug *Belonochilus numenius* in Serbia (Heteroptera: Lygaeidae). *Acta Entomologica Serbica* **21**: 13–19.
- Rabitsch W. 2018. Snapshot of the terrestrial true bug fauna of the Pöchlener floodplains (Insecta: Hemiptera: Heteroptera), *Acta ZooBot Austria* **155**: 251–256.

- Rabitsch W., Bräu, M., Friess, T. 2011. *Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Heteroptera: Lygaeidae) has reached Austria. *Beiträge zur Entomofaunistik* **12**: 148–149.
- Rutkowski T., Gierlasiński G. 2021. *Tupiocoris rhododendri* (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 7–9.
- Say T. 1831. Descriptions of new species of Heteropterous Hemiptera of North America. New Harmony Press, Indiana, ss. 310–368.
- Srebrova K., Nacheski S., Sotirovski K. 2019. Widespread Distribution of the Sycamore Seed Bug *Belonochilus numenius* (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) Throughout the Republic of North Macedonia. *South-east European forestry* **10**(2): 145–149.
- Torma, A. 2012. First record of the alien sycamore seed bug *Belonochilus numenius* (Heteroptera: Lygaeidae) in Hungary. *Növényvédelem* **48**(10): 467–468.
- Werner D. 2014. Die amerikanische Platanen Samen-Wanze *Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Heteroptera: Lygaeidae, Orsillinae) als Neozoon in Europa und in Deutschland: Verbreitung und Biologie. *Andrias* **20**: 245–250.
- Werner D. J., Brandner J., Muller A., Zapf M. 2013. Ein Fund von *Belonochilus numenius* (Say, 1831) in Deutschland (Heteroptera: Lygaeidae) mit Diskussion zum Jahr der Erstbeschreibung der Art. *Heteropteron* **39**: 37–39.
- Wheeler A. G. 1984. Seasonal history, habits, and immature stages of *Belonochilus numenius* (Hemiptera: Lygaeidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington* **86**: 790–796.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

***Belonochilus numenius* (Say, 1831) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – a species of true bug new to the Polish fauna.**

The note presents the first records of the invasive insect *Belonochilus numenius* in the fauna of Poland, observed at several sites in Wrocław and Legnica. In selected locations in the city of Wrocław, a mass appearance of this true bug was noted on the fruit clusters of *Platanus acerifolia*, commonly known as the London plane tree.

Otrzymano (received): 22 November 2024
Zaakceptowano (accepted): 31 January 2025